

**Perancangan Website E-Commerce Rokok Elektronik pada
Hexshe VapeStore Berbasis Laravel**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Sarjana (S1)

Rayhan Bintang Erlangga

NIM : 17210870

Program Studi Teknologi Informasi

Fakultas Teknik dan Informatika

Universitas Bina Sarana Informatika

Jakarta

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI PADA PROGRAM SARJANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rayhan Bintang Erlangga

NIM : 17210870

Jenjang : Sarjana (S1)

Program Studi : Teknologi Informasi

Fakultas : Teknik dan Informatika

Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang telah saya buat dengan judul:

“Perancangan Website E-commerce Rokok Elektronik pada Hexshe VapeStore Berbasis Laravel”, adalah asli (orisinil) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan di mana pun dan dalam bentuk apa pun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun juga. Apabila di kemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi pada Program Sarjana yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari **Universitas Bina Sarana Informatika** dicabut/dibatalkan.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Januari 2026

Yang menyatakan,

Rayhan Bintang Erlangga

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama :Rayhan Bintang Erlangga
NIM :17210870
Jenjang : Sarjana (S1)
Program Studi : Teknologi Informasi
Fakultas : Teknik dan Informatika
Perguruan Tinggi : Universitas Bina Sarana Informatika
Judul Skripsi :Perancangan Website E-commerce Rokok Elektronik pada Hexshe VapeStore Berbasis Laravel

Untuk dipertahankan pada periode 2025-2026 di hadapan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Sarjana (S1) pada Program Sarjana Program Studi Teknologi Informasi di Universitas Bina Sarana Informatika.

Jakarta,06 Januari 2026

PEMBIMBING SKRIPSI

Dosen Pembimbing :Wati Erawati,M.Kom

Ditandatangani Digital:

Wati Erawati, M.kom
2026-01-08 14:42:17

DEWAN PENGUJI

Penguji I:.....

Penguji II:.....

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

	LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI
	UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

NIM :17210870
Nama Lenkgap :Rayhan Bintang Erlangga
Dosen Pembimbing :Wati Erawati,M.Kom
Judul Skripsi :Perancangan Website E-commerce Rokok Elektronik pada Hexshe VapeStore Berbasis Laravel

No	Tanggal Bimbingan	Pokok Bahasan	Paraf Dosen Pembimbing
1	07 Oktober 2025	Bimbingan Perdana	
2	14 Oktober 2025	Pengajuan Judul	
3	28 Oktober 2025	Acc Bab I Dan Pengajuan Bab II	
4	04 November 2025	Acc Bab II	
5	11 November 2025	Pengajuan Bab III	
6	25 November 2025	Pengajuan Bab III (Lanjutan)	
7	09 Desember 2025	Pengajuan Bab IV	
8	16 Desember 2025	Acc Bab IV dan Pengajuan Bab V	
9	06 Januari 2026	Acc Keseluruhan	

Catatan untuk Dosen Pembimbing:

Bimbingan Skripsi

Dimulai pada tanggal : 07 Oktober 2025

Diakhiri pada tanggal : 06 Januari 2026

Jumlah pertemuan bimbingan : 9x

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing I

Ditandatangani Digital:
Wati Erawati
2026-01-08 10:49:55
(Wati Erawati,M.Kom)

ABSTRAK

Rayhan Bintang Erlangga (17210870), Perancangan Website E-commerce Rokok Elektronik Pada Hexshe VapeStore Berbasis Laravel

Hexshe VapeStore merupakan usaha ritel rokok elektronik yang proses penjualannya masih dilakukan secara manual dan sebagian bergantung pada platform pihak ketiga. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan data produk, transaksi, dan pelanggan belum terintegrasi secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun Website E-commerce berbasis framework Laravel sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem penjualan. Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah Waterfall, yang meliputi tahapan analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Sistem dikembangkan menggunakan arsitektur Model-View-Controller (MVC) guna memisahkan logika bisnis, pengolahan data, dan tampilan antarmuka secara terstruktur. Website yang dihasilkan menyediakan fitur utama seperti katalog produk, registrasi dan login pengguna, keranjang belanja, proses pemesanan, serta dashboard admin untuk pengelolaan produk dan transaksi. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing, seluruh fitur sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan. Website ini diharapkan mampu membantu Hexshe VapeStore dalam mengintegrasikan data penjualan serta meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan.

Kata Kunci: E-commerce, Rokok Elektronik, Laravel, Website

ABSTRACT

Rayhan Bintang Erlangga (17210870), *Design and Development of an Electronic Cigarette E-commerce Website at Hexshe VapeStore Based on Laravel*

Hexshe VapeStore is a retail business specializing in electronic cigarettes whose sales processes are still conducted manually and partly rely on third-party platforms. This condition results in unintegrated management of product, transaction, and customer data. This study aims to design and develop a Laravel-based e-commerce website as a solution to improve the effectiveness and efficiency of the sales system. The software development method used is the Waterfall model, which consists of requirement analysis, system design, implementation, testing, and maintenance. The system is developed using the Model-View-Controller (MVC) architecture to separate business logic, data processing, and user interface in a structured manner. The resulting website provides key features such as product catalog, user registration and login, shopping cart, order processing, and an admin dashboard for managing products and transactions. Based on Black Box Testing, all system features function as expected. This website is expected to help Hexshe VapeStore integrate sales data and improve overall operational efficiency.

Keywords: E-commerce, Electronic Cigarettes, Laravel, Website

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi pada Program Sarjana (S1) ini penulis sajikan dalam bentuk buku yang sederhana. Adapun judul skripsi yang penulis ambil adalah **“Perancangan Website E-Commerce Rokok Elektronik pada Hexshe VapeStore Berbasis Laravel”**.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan Program Sarjana (S1) pada Universitas Bina Sarana Informatika. Sebagai bahan penulisan, penulis mengambil data berdasarkan hasil penelitian, observasi, serta beberapa sumber literatur yang mendukung penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Bina Sarana Informatika.
2. Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika.
3. Ketua Program Studi Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika.
4. Ibu Wati Erawati, M.Kom, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Pihak Hexshe VapeStore, yang telah memberikan izin serta dukungan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian.
6. Seluruh dosen dan staf di lingkungan Universitas Bina Sarana Informatika.
7. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moral maupun spiritual.

8. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Depok, 10 Januari 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rayhan Bintang Erlangga', is positioned to the right of the logo.

Rayhan Bintang Erlangga

DAFTAR ISI

Perancangan Website E-Commerce Rokok Elektronik pada Hexshe VapeStore Berbasis Laravel.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI PADA PROGRAM SARJANA.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR SIMBOL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I.....	2
PENDAHULUAN.....	2
1.1 Latar Belakang Masalah.....	2
1.2 Identifikasi Permasalahan.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	4
1.4 Tujuan dan Manfaat.....	5
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Teknik Pengumpulan Data.....	6
1.5.2 Model Pengembangan <i>Software</i>	7
1.6 Ruang Lingkup Penelitian.....	8

BAB II.....	10
LANDASAN TEORI.....	10
2.1 Tinjauan Pustaka.....	10
2.1.1 Definisi Sistem Informasi.....	10
2.1.2 Konsep Dasar Pemrograman.....	11
2.2 Penelitian Terkait.....	15
 BAB III.....	 18
ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI.....	18
3.1 Tinjauan Perusahaan.....	18
3.1.1 Sejarah Perusahaan.....	18
3.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	20
3.2 Analisis Aplikasi.....	21
3.2.1 Analisis Masalah.....	21
3.2.2 Analisis Kebutuhan.....	22
3.3 Rancangan Algoritma.....	24
 BAB IV.....	 25
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SOFTWARE.....	25
4.1 Desain.....	25
4.1.1 Basis Data.....	25
4.1.2 Arsitektur Software.....	27
4.1.3 <i>User Interface</i>	38

4.3	Testing.....	59
4.4	Pendukung.....	63
4.4.1	Publikasi Software	63
4.4.2	Spesifikasi Hardware dan Software	63
BAB V.....		53
PENUTUP.....		53
5.1	Kesimpulan.....	53
5.2	Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA		56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		58
SURAT KETERANGAN RISET		59
BUKTI HASIL PENGECEKAN PLAGIARISME.....		60

DAFTAR SIMBOL

1. Simbol Use Case Diagram

	<p>ACTOR Orang proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi walaupun simbol dari actor adalah gambar orang, biasanya dinyatakan menggunakan kata benda di awal frase nama <i>actor</i>.</p>
	<p>USE CASE Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau actor biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata kerja di awal frase nama use case.</p>
	<p>ASOSIASI/ASSOCIATION Komunikasi antara <i>actor</i> dan use case yang berpartisipasi pada use case atau use case memiliki interaksi dengan <i>actor</i>.</p>

2. Simbol ERD (Entity Relationship Diagram)

NO	NAMA	SIMBOL	FUNGSI
1	Entitas		Menunjukkan suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai.
2	Relasi		Menunjukkan adanya hubungan diantara sejumlah entitas yang berbeda.

3	Atribut		Berfungsi mendeskripsikan karakter entitas (atribut yang berfungsi sebagai kunci diberi garis bawah).
4	Alur		Sebagai penghubung antara relasi dengan entitas, relasi dan entitas dengan atribut.

DAFTAR GAMBAR

Gambar III-1. Struktur Organisasi Perusahaan	20
Gambar IV-1. Entity-Relationship Diagram	26
Gambar IV-2. Logical Record Structure	27
Gambar IV-3. Use Case Diagram User	29
Gambar IV-4. Use Case Diagram Admin	34
Gambar IV-5. Halaman Beranda(user)	39
Gambar IV-6. Halaman Beranda(user)	39
Gambar IV-7. Halaman Detail(user)	40
Gambar IV-8. Halaman Detail(user)	40
Gambar IV-9. Halaman Keranjang(user)	41
Gambar IV-10. Halaman Login(admin)	41
Gambar IV-11. Halaman Dashboard(admin)	42
Gambar IV-12. Halaman Manajemen Produk(admin)	42
Gambar IV-13. Halaman Manajemen Produk(admin)	43
Gambar IV-14. Halaman Manajemen Kategori(admin)	44
Gambar IV-15. Halaman Manajemen Kategori(admin)	44
Gambar IV-16. Halaman Admin Manajemen(admin)	45
Gambar IV-17. Halaman Admin Manajemen(admin)	45
Gambar IV-18. Halaman Admin Manajemen(admin)	46
Gambar IV-19. Halaman Brands(admin)	46
Gambar IV-20. Halaman Brands(admin)	46

Gambar IV-21. Halaman Coupons(admin).....	47
Gambar IV-22. Halaman Coupons(admin).....	47
Gambar IV-23. Halaman Banners(admin).....	48
Gambar IV-24. Halaman Banners(admin).....	48
Gambar IV-25. Halaman Currencies(admin).....	49
Gambar IV-26. Halaman Currencies(admin).....	49
Gambar IV-27. Halaman Reviews(admin).....	50
Gambar IV-28. AdminController.php.....	51
Gambar IV-29. AdminService.php.....	52
Gambar IV-30. AuthService.php.....	53
Gambar IV-31. AuthController.php.....	54
Gambar IV-32. ProductService.php.....	55
Gambar IV-33. ProductController.php.....	56
Gambar IV-34. ProductController.php.....	56
Gambar IV-35. CartController.php.....	57
Gambar IV-36. CartService.php.....	58
Gambar IV-37. CartService.php.....	58

DAFTAR TABEL

Tabel IV-1. Use Case User Register User.....	29
Tabel IV-2. Use Case Login User	30
Tabel IV-3. Use Case Melihat Produk User.....	31
Tabel IV-4. Use Case Tambah Keranjang User.....	31
Tabel IV-5. Use Case Checkout User	32
Tabel IV-6. Use Case Status Pesanan User.....	33
Tabel IV-7. Use Case Login Admin	35
Tabel IV-8. Use Case Kelola Produk Admin.....	35
Tabel IV-9. Use Case Kelola Data Pengguna Admin.....	36
Tabel IV-10. Use Case Kelola Data Transaksi Admin	37
Tabel IV-11. Use Case Logout Admin	38
Tabel IV-12. Pengujian Login Admin	59
Tabel IV-13. Pengujian Manajemen Profile Admin	60
Tabel IV-14. Pengujian Manajemen Subadmin	60
<i>Tabel IV-15. Pengujian Registrasi User</i>	<i>61</i>
Tabel IV-16. Pengujian Login User	61
Tabel IV-17. Pengujian Produk.....	61
Tabel IV-18. Pengujian Cart	62
Tabel IV-19. Spesifikasi Hardware dan Software.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan dalam pola konsumsi dan transaksi masyarakat. Salah satu dampak nyata dari perkembangan tersebut adalah meningkatnya pemanfaatan *E-commerce* sebagai sarana jual beli yang memungkinkan konsumen melakukan transaksi secara fleksibel tanpa batasan waktu dan tempat. Bagi pelaku usaha, *E-commerce* berperan penting dalam memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi operasional, serta mempermudah pengelolaan data transaksi (Sutrisno & Anwar, 2023).

Selain bergantung pada platform pihak ketiga, Hexshe VapeStore juga menghadapi sejumlah kendala dalam sistem penjualan yang digunakan saat ini. Proses penjualan sebagian besar masih dilakukan secara manual melalui transaksi langsung antara penjual dan konsumen di toko fisik. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas pencatatan data produk, pesanan, dan pelanggan belum terkelola secara terintegrasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakefisienan dalam pengelolaan stok serta risiko kesalahan informasi pada proses transaksi. Di samping itu, belum tersedianya Website E-commerce mandiri membuat Hexshe VapeStore memiliki keterbatasan dalam menjangkau konsumen yang berada di luar lokasi toko fisik. Proses promosi dan penjualan yang masih

mengandalkan interaksi langsung juga menyulitkan perusahaan dalam memberikan informasi produk secara konsisten serta memantau aktivitas transaksi secara real-time. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya pelayanan kepada pelanggan serta keterbatasan perusahaan dalam melakukan pencatatan dan evaluasi penjualan secara sistematis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah Website E-commerce mandiri yang mampu mendukung proses penjualan secara daring, menyediakan informasi produk dan ketersediaan stok secara jelas, serta mengelola data transaksi dan pelanggan dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan adanya Website E-commerce mandiri, Hexshe VapeStore diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada proses penjualan manual, meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pemasaran, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih terarah.

Framework Laravel telah banyak diterapkan pada pengembangan sistem E-commerce di berbagai sektor, seperti toko retail dan furniture, karena memiliki struktur yang terorganisir serta mendukung pengembangan aplikasi web yang aman dan fleksibel. Namun, penerapan framework Laravel pada usaha penjualan rokok elektronik masih belum banyak dibahas secara spesifik. Oleh karena itu, pengembangan Website E-commerce berbasis Laravel pada Hexshe VapeStore diharapkan dapat mendukung keberlanjutan usaha, meningkatkan keamanan dan pengelolaan transaksi, serta mengurangi ketergantungan pada platform

pihak ketiga.

1.2 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses penjualan pada Hexshe VapeStore masih sebagian besar dilakukan secara manual melalui transaksi langsung di toko fisik, sehingga belum mendukung efisiensi operasional secara optimal.
2. Pengelolaan data produk, transaksi, dan pelanggan belum terintegrasi dalam satu sistem, sehingga menyulitkan pencatatan, pemantauan stok, dan evaluasi penjualan.
3. Hexshe VapeStore belum memiliki Website E-commerce mandiri sebagai sarana penjualan online yang dapat menjangkau konsumen di luar lokasi toko fisik.
4. Ketergantungan terhadap platform pihak ketiga menyebabkan keterbatasan dalam pengelolaan alur transaksi, tampilan produk, dan data bisnis sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
5. Belum tersedia sistem transaksi online yang terstruktur dan terintegrasi untuk mendukung proses penjualan secara daring.
6. Belum diterapkannya teknologi web framework modern seperti Laravel dalam pengembangan Website E-commerce di Hexshe VapeStore.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang Website E-commerce untuk Hexshe VapeStore sebagai solusi atas keterbatasan sistem penjualan manual yang berjalan saat ini?
2. Bagaimana penerapan framework Laravel dalam membangun sistem E-commerce yang aman, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis Hexshe VapeStore?
3. Bagaimana Website E-commerce yang dirancang dapat membantu Hexshe VapeStore dalam mengelola data produk, transaksi, dan pelanggan secara terintegrasi?
4. Bagaimana sistem E-commerce yang dibangun dapat meningkatkan efektivitas proses transaksi dan mendukung keberlanjutan usaha Hexshe VapeStore?

1.4 Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang Website E-commerce untuk Hexshe VapeStore sebagai solusi atas keterbatasan sistem penjualan manual yang berjalan saat ini.
2. Menerapkan framework Laravel dalam pengembangan sistem E-commerce yang aman, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis Hexshe VapeStore.
3. Menghasilkan Website E-commerce yang mampu mendukung pengelolaan data produk, transaksi, dan pelanggan secara terintegrasi.
4. Meningkatkan efektivitas proses transaksi dan mendukung

keberlanjutan usaha Hexshe VapeStore melalui Website E-commerce mandiri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Hexshe VapeStore: Membantu mengurangi ketergantungan pada proses penjualan manual dan platform pihak ketiga, meningkatkan efisiensi pengelolaan transaksi, serta mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data.
2. Bagi penulis: Menjadi sarana penerapan dan pengembangan kemampuan dalam membangun Website E-commerce berbasis framework Laravel sesuai dengan kebutuhan bisnis nyata.
3. Memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi produk serta melakukan transaksi secara daring dengan sistem yang lebih terstruktur dan terpercaya.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

A. Observasi

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada kegiatan operasional di perusahaan, khususnya terkait proses penjualan, pengelola produk, serta kendala yang muncul pada pemasaran *online* melalui *marketplace* dan media sosial, Melalui observasi ini, penulis dapat memperoleh gambaran nyata mengenai kebutuhan sistem yang akan dikembangkan.

B. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pemilik Hexshe VapeStore guna mendapatkan informasi lebih mendalam mengenai kendala dalam pemasaran *online*, kebutuhan fitur dalam *Website e-commerce*, serta harapan terhadap sistem yang akan dibangun.

C. Studi Pustaka

Penulis melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan data dari literatur berupa buku, jurnal ilmiah, *e-book*, artikel, dan sumber *online* yang relevan, khususnya mengenai *E-commerce*, Framework Laravel, serta regulasi pemerintah tentang distribusi rokok elektronik secara daring. Studi pustaka ini digunakan sebagai landasan teoritis dalam pengembangan sistem.

1.5.2 Model Pengembangan *Software*

Pengembangan *Software* menggunakan Metode Waterfall. *Waterfall* adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang mengikuti urutan langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Dalam mode ini, proses pengembangan dibagi menjadi beberapa tahapan, seperti *requirements*, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahap harus diselesaikan sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, sehingga memastikan bahwa semua aspek dari sistem diperhatikan dan tidak ada yang terlewatkan (Angel et al., 2025).

Berikut tahapan-tahapan dalam metode *Waterfall* :

1. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*)

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan analisis kebutuhan pengguna serta kebutuhan sistem. Aktivitasnya meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka untuk mengetahui fitur-fitur apa saja yang dibutuhkan pada *Website E-commerce* Hexshe VapeStore..

2. Perancangan Sistem (*System Design*)

Berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis, dibuat rancangan sistem meliputi arsitektur perangkat lunak, rancangan basis data, rancangan antarmuka (UI), rancangan proses bisnis, serta diagram pendukung seperti use case diagram, *ERD*, dan lain-lain.

3. Implementasi (*Implementation*)

Pada tahap ini rancangan sistem diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman. Framework Laravel digunakan untuk mengembangkan *Website E-commerce* sesuai dengan rancangan yang telah dibuat.

4. Pengujian (*Testing*)

Sistem yang telah selesai diimplementasikan diuji untuk memastikan setiap modul berjalan sesuai kebutuhan dan tidak terjadi kesalahan. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* pada setiap fitur *Website e-commerce*.

5. Pemeliharaan (*Maintenance*)

Setelah sistem diterapkan, dilakukan pemeliharaan berupa perbaikan *bug*, penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan bisnis, dan penambahan fitur baru sesuai kebutuhan Hexshe VapeStore di masa mendatang.

Dengan model *Waterfall*, setiap tahapan terstruktur dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan peneliti dalam mengontrol jalannya pengembangan sistem *E-commerce* ini.

1.6 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan

yang telah ditetapkan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Hexshe VapeStore, yaitu toko yang bergerak di bidang penjualan rokok elektronik (*vape*) dan aksesoris pendukungnya. Fokus penelitian adalah pada proses penjualan, pengelolaan produk, dan transaksi daring yang akan diimplementasikan ke dalam sistem *E-commerce* berbasis *Website*.

2. Batasan Sistem

A. Sistem *E-commerce* yang dibangun difokuskan pada fitur utama, yaitu:

1. Manajemen data produk (tambah, ubah, hapus, dan tampil produk).
2. Proses transaksi *online* (pemesanan, keranjang belanja, dan pembayaran).
3. Manajemen pengguna (registrasi, dan *login*).
4. *Dashboard* admin untuk pengelolaan data penjualan dan pengguna.
5. Fitur notifikasi status pesanan.

B. Sistem tidak mencakup integrasi dengan *Payment Gateway* pihak ketiga (seperti Midtrans atau Xendit) pada tahap awal, namun dapat dikembangkan di masa mendatang.

C. Sistem tidak mencakup pengelolaan stok di gudang secara otomatis, melainkan hanya menampilkan stok berdasarkan *input* manual dari adm

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang memuat kajian teori serta konsep-konsep yang relevan dan mendukung penelitian. Pada bagian ini dijelaskan berbagai landasan teoritis yang berkaitan dengan sistem informasi, pemrograman web, serta teknologi yang digunakan dalam pengembangan Website E-Commerce.

2.1.1 Definisi Sistem Informasi

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung dan bekerja secara terpadu untuk mengelola data menjadi informasi yang bernilai. Sistem ini berfungsi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, serta proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Komponen sistem informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, data, sumber daya manusia, serta prosedur kerja yang terstruktur dan saling berinteraksi. (Effendi et al., 2023)

Berdasarkan definisi tersebut, sistem informasi dapat disimpulkan sebagai integrasi antara teknologi dan manusia

yang dijalankan melalui prosedur tertentu guna menghasilkan informasi yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

2.1.2 Konsep Dasar Pemrograman

1. Website

Website merupakan kumpulan halaman digital yang saling terhubung dan dapat diakses melalui jaringan internet menggunakan alamat domain tertentu. (Kusumaningayu et al., 2024) menyatakan bahwa Website berperan sebagai media informasi dan interaksi yang memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan penyedia layanan secara daring, termasuk untuk kebutuhan promosi maupun transaksi.

(Rahmawati et al., 2023), menegaskan bahwa *Website* tidak hanya menjadi wadah penyajian informasi, tetapi juga melibatkan pengelolaan domain, pengaturan konten digital, serta aspek keamanan data yang menentukan kredibilitas suatu entitas di ranah digital.

Dengan demikian, *Website* dapat dipahami sebagai sistem informasi berbasis internet yang menyediakan layanan dan informasi secara interaktif melalui antarmuka digital yang dapat diakses oleh pengguna.

2. PHP

PHP (*Hypertext Preprocessor*) adalah bahasa pemrograman bersifat *open source* yang digunakan untuk pengembangan *web* pada sisi *server* (*server-side scripting*).

Menurut (Andika Candra & Arthalita, 2021), PHP banyak

digunakan dalam membangun aplikasi berbasis web karena kemampuannya dalam mengelola konten secara otomatis serta kompatibilitasnya dengan berbagai sistem basis data.

Fleksibilitas dan kemudahan PHP dalam integrasi dengan teknologi web lainnya menjadikannya salah satu bahasa pemrograman yang paling umum digunakan dalam pengembangan sistem informasi berbasis web.

3. XAMPP dan MySQL

XAMPP merupakan paket perangkat lunak *open source* yang berfungsi untuk mempermudah pengembang dalam menyiapkan lingkungan server lokal (*local server*) sebagai sarana pengujian *Website* sebelum dipublikasikan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Muludin et al., 2025), XAMPP menyediakan layanan Apache, PHP, dan MySQL/MariaDB dalam satu paket terintegrasi sehingga mempermudah proses pengujian aplikasi tanpa memerlukan server eksternal. XAMPP juga bersifat lintas platform dan memiliki antarmuka yang mudah dipahami.

Sementara itu menurut (Mukhlis & Santoso, 2023), merupakan sistem manajemen basis data yang memiliki fleksibilitas tinggi dan mendukung berbagai proses pengolahan data, seperti:

- a. Membuat tabel penyimpanan data
- b. Menyimpan data ke dalam tabel
- c. Memperbarui atau memodifikasi data
- d. Menghapus data dari tabel

e. Mengambil atau memulihkan data

f. Menyeleksi data sesuai kebutuhan

Kombinasi antara XAMPP sebagai server lokal dan MySQL sebagai DBMS memberikan dukungan optimal dalam pengembangan sistem informasi berbasis web.

4. HTML

HTML (*HyperText Markup Language*) adalah bahasa *markup* dasar yang digunakan untuk menyusun struktur dan konten halaman web.

Menurut (Ardiansyah et al., 2023) HTML berfungsi sebagai kerangka utama dokumen web dengan mendefinisikan elemen teks, tautan, gambar, dan struktur visual lainnya yang ditampilkan pada browser .

Selain itu, (Suliman et al., 2022) menyatakan bahwa HTML menggunakan tag-tag tertentu untuk mengatur format konten serta membangun komponen *web* seperti tabel, formulir, dan *hyperlink*. HTML merupakan fondasi utama yang digunakan dalam seluruh pengembangan web modern.

5. CSS

CSS (*Cascading Style Sheets*) adalah bahasa *stylesheet* yang digunakan untuk mengatur tampilan *visual Website*. (Sinlae et al., 2021) menjelaskan bahwa CSS memungkinkan pengaturan gaya seperti jenis huruf, warna, ukuran elemen, tata letak halaman, dan *responsivitas* tampilan pada berbagai ukuran layar. Penggunaan CSS

membantu pengembang membuat tampilan web lebih terstruktur, estetis, konsisten, dan efisien.

6. Java Script

Java Script adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk meningkatkan interaktivitas pada halaman web. (Fandopa & Santoso, 2022) menyatakan bahwa mayoritas situs modern menggunakan Java Script karena semua browser saat ini telah menyediakan dukungan bawaan terhadap bahasa tersebut, baik pada perangkat komputer, tablet, maupun ponsel.

Java Script memungkinkan pengembang menambahkan fungsionalitas dinamis seperti validasi formulir, animasi, manipulasi DOM, dan komunikasi asinkron (AJAX), sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih interaktif dan responsif.

7. Framework Laravel

Laravel merupakan Framework aplikasi *web* berbasis PHP yang menyediakan struktur kode modular serta fitur bawaan untuk mempercepat proses pengembangan. Dalam penelitian oleh (Indah Melyani & Aji, 2023) Laravel diterapkan pada pembangunan sistem informasi penggajian menggunakan pendekatan Agile. Fitur seperti routing, validasi, dan ORM (*Eloquent*) terbukti meningkatkan efisiensi pengelolaan data serta mempercepat proses pembangunan aplikasi.

Laravel banyak digunakan oleh pengembang karena dokumentasinya yang lengkap, komunitas luas, serta

kemampuannya menyederhanakan proses pembuatan aplikasi web skala kecil hingga besar.

2.2 Penelitian Terkait

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang dapat berhubungan dengan latar belakang masalah yang dibahas. Berikut yakni beberapa penelitian tersebut:

1. (Effendi et al., 2023) membahas konsep sistem informasi sebagai kumpulan komponen yang bekerja secara terintegrasi untuk mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara efektif. Penelitian ini relevan karena landasan sistem informasi menjadi fondasi dalam membangun *Website E-commerce* yang membutuhkan pengelolaan data produk, transaksi, serta pengguna secara terstruktur.
2. (Kusumaningayu et al., 2024). menekankan bahwa *website* berfungsi sebagai media interaktif dalam penyebaran informasi dan transaksi digital. Penelitian ini mendukung kebutuhan *E-commerce* Hexshe VapeStore untuk menyediakan platform mandiri yang dapat diakses pengguna kapan saja, sekaligus mengatasi pembatasan yang terjadi pada *marketplace*.
3. (Rahmawati et al., 2023). menguraikan pentingnya pengelolaan domain, keamanan data, dan keandalan *website* dalam meningkatkan kepercayaan pengguna. Hal ini secara langsung berkaitan dengan pengembangan *website* Hexshe VapeStore yang membutuhkan keamanan transaksi serta perlindungan data konsumen di tengah regulasi ketat terkait penjualan rokok elektronik.

4. (Muludin et al., 2025) membahas penggunaan XAMPP sebagai lingkungan server lokal yang memudahkan pengujian aplikasi berbasis web. Penelitian ini mendukung proses pengembangan *website* karena XAMPP digunakan selama tahap *development* dan testing sebelum *E-commerce* Hexshe VapeStore siap dipublikasikan secara *online*.
5. (Andika Candra & Arthalita, 2021) Penelitian ini menjelaskan bahwa PHP sebagai bahasa pemrograman *server-side* memiliki peran penting dalam menghasilkan konten web dinamis. Relevansinya terletak pada penggunaan PHP dalam Framework Laravel yang digunakan sebagai teknologi utama dalam pembangunan sistem (Mukhlis & Santoso, 2023).
6. (Mukhlis & Santoso, 2023), menyoroti kemampuan MySQL sebagai sistem manajemen basis data yang mampu menangani operasi CRUD secara efektif. Hal ini penting karena *website E-commerce* membutuhkan pengelolaan data produk, stok, transaksi, dan pengguna yang stabil serta aman.
7. (Ardiansyah et al., 2023), Penelitian ini membahas HTML sebagai struktur utama halaman web. Relevansinya terkait penyusunan tampilan *frontend E-commerce* Hexshe VapeStore yang mengandalkan HTML sebagai kerangka dasar *interface*.
8. (Suliman et al., 2022), Menjelaskan fungsi *tag-tag* HTML dan bagaimana elemen-elemen tersebut membangun komponen web seperti formulir dan *hyperlink*. Penelitian ini menjadi dasar dalam

pembuatan fitur penting seperti *form checkout*, pendaftaran akun, dan katalog produk.

9. (Sinlae et al., 2021), Penelitian ini mengkaji penggunaan CSS untuk meningkatkan estetika *website*. Relevansinya sangat kuat karena tampilan visual yang menarik dapat meningkatkan kenyamanan pengguna saat berbelanja di *website* Hexshe VapeStore.
10. (Fandopa & Santoso, 2022), Penelitian ini menunjukkan bahwa JavaScript mampu meningkatkan *interaktivitas website* melalui fitur dinamis seperti validasi, animasi, dan AJAX. *Website E-commerce* Hexshe VapeStore menggunakan JavaScript untuk mempercepat respons halaman dan meningkatkan pengalaman pengguna (*user experience*).
11. (Indah Melyani & Aji, 2023), Penelitian ini membahas penggunaan Laravel sebagai Framework yang unggul dalam keamanan, modularitas, dan efisiensi pengembangan. Penelitian ini menjadi acuan utama karena Laravel digunakan sebagai basis dalam pembangunan *E-commerce* Hexshe VapeStore.

BAB III

ANALISIS DAN PERANCANGAN APLIKASI

3.1 Tinjauan Perusahaan

Berikut ini yakni tinjauan Perusahaan yang dilangsungkan riset guna penulisan skripsi. Tinjauan perusahaan akan dijelaskan pada sub-bab berikut yakni Sejarah perusahaan dan struktur organisasi.

3.1.1 Sejarah Perusahaan

Hexshe VapeStore merupakan sebuah usaha ritel yang bergerak di bidang penjualan rokok elektronik (*vape*) dan berbagai perlengkapan pendukungnya. Perusahaan ini didirikan oleh Alvin Tranggono pada tahun 2025 sebagai respons terhadap meningkatnya minat masyarakat terhadap produk rokok elektronik yang dinilai lebih praktis dan memiliki variasi rasa yang beragam. Pada awal pendiriannya, Hexshe VapeStore beroperasi secara sederhana melalui penjualan langsung di toko fisik dengan jumlah produk yang terbatas.

Seiring meningkatnya permintaan, Hexshe VapeStore mulai memperluas lini produk serta menghadirkan berbagai jenis perangkat *vape*, *liquid*, *coil*, kapas, dan aksesoris lainnya. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam, sekaligus meningkatkan daya saing di tengah pertumbuhan pasar *vape* yang semakin kompetitif.

Pada tahun yang sama, perusahaan mencoba memperluas jangkauan pemasaran melalui platform digital seperti *marketplace* dan media sosial. Meskipun langkah ini sempat meningkatkan visibilitas penjualan, perusahaan menghadapi kendala berupa pembatasan dan kebijakan ketat yang diberlakukan oleh platform-platform tersebut terkait penjualan produk rokok elektronik. Beberapa akun pemasaran digital Hexshe VapeStore bahkan mengalami pembatasan hingga pemblokiran, sehingga aktivitas penjualan menjadi terhambat.

Kondisi tersebut mendorong perusahaan untuk bertransformasi dan mengembangkan strategi pemasaran mandiri. Hexshe VapeStore memutuskan untuk membangun platform *Website E-commerce* sendiri sebagai sarana penjualan utama. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap platform pihak ketiga, memastikan keberlanjutan usaha, serta mematuhi regulasi pemerintah terkait penjualan produk rokok elektronik secara daring.

Hingga saat ini, Hexshe VapeStore terus berkembang sebagai usaha ritel yang berorientasi pada pelayanan konsumen, kualitas produk, dan inovasi teknologi, sehingga mampu bersaing dan menjaga keberlangsungan bisnis di tengah dinamika regulasi dan persaingan pasar.

3.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Berikut ini yakni struktur organisasi perusahaan Hexshe VapeStore.

Gambar III-1. Struktur Organisasi Perusahaan

(Sumber: Data internal Hexshe VapeStore, 2025)

A. Admin

Admin bertanggung jawab dalam pengelolaan media sosial perusahaan, termasuk pembuatan dan publikasi konten promosi. Selain itu, admin melakukan pengecekan terhadap produk baru sebelum dimasukkan ke dalam sistem kasir guna memastikan data produk tercatat dengan benar dan sesuai dengan kondisi aktual.

B. Supervisor

Supervisor berperan dalam pengelolaan dan pengawasan data operasional perusahaan. Tugas supervisor meliputi pengecekan barang masuk dan barang keluar, pengendalian stok, serta analisis terhadap penurunan omzet untuk menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. Selain itu, supervisor juga melakukan koordinasi dan pertemuan dengan pihak atau perusahaan lain guna mendukung pengembangan bisnis.

C. Karyawan

Karyawan bertugas melayani pelanggan dengan memberikan penjelasan terkait produk yang tersedia. Selain itu, karyawan membantu pelanggan dalam proses *wicking* dan *coiling* sesuai dengan kebutuhan, guna meningkatkan kepuasan pelanggan serta kualitas layanan yang diberikan oleh perusahaan.

3.2 Analisis Aplikasi

Berikut yakni analisis aplikasi yang akan di jelaskan dalam sub-bab analisis masalah dan analisis kebutuhan:

3.2.1 Analisis Masalah

1. Ketergantungan pada Platform Pihak Ketiga

Proses pemasaran dan penjualan Hexshe VapeStore masih banyak bergantung pada marketplace dan media sosial. Ketergantungan ini menyebabkan pihak perusahaan memiliki keterbatasan dalam mengontrol alur transaksi, pengelolaan data penjualan, serta tampilan dan pengelompokan produk sesuai dengan kebutuhan bisnis internal.

2. Proses Penjualan yang masih Bersifat Manual

Aktivitas penjualan pada Hexshe VapeStore sebagian besar masih dilakukan secara manual melalui transaksi langsung di toko fisik maupun komunikasi secara personal. Kondisi ini menyebabkan

proses pencatatan transaksi belum terkelola secara sistematis dan berpotensi menimbulkan ketidakefisienan serta kesalahan dalam pengelolaan data penjualan.

3. Tidak Tersedianya Website E-commerce Mandiri

Hingga saat ini, Hexshe VapeStore belum memiliki Website E-commerce mandiri yang dapat digunakan sebagai sarana penjualan online secara terpusat. Ketiadaan sistem tersebut membatasi perusahaan dalam memperluas jangkauan pemasaran serta menyulitkan pengelolaan transaksi dan data pelanggan secara terintegrasi.

4. Keterbatasan Sistem Transaksi Online yang Terintegrasi

Proses transaksi belum didukung oleh fitur sistem E-commerce yang terstruktur, seperti keranjang belanja, manajemen pesanan, dan riwayat transaksi. Hal ini mengakibatkan proses penjualan menjadi kurang efisien serta menyulitkan perusahaan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi transaksi secara menyeluruh.

3.2.2 Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan pada penelitian ini dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.

A. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan langsung dengan fungsi dan layanan yang harus disediakan oleh sistem. Adapun

kebutuhan fungsional *Website E-commerce* Hexshe VapeStore adalah sebagai berikut:

1. Sistem mampu menampilkan katalog produk rokok elektronik dan aksesoris secara lengkap, meliputi nama produk, deskripsi, harga, dan ketersediaan stok.
2. Sistem menyediakan fitur registrasi dan login bagi pengguna untuk melakukan transaksi pembelian.
3. Sistem menyediakan fitur keranjang belanja yang memungkinkan pengguna memilih, menambah, mengubah, dan menghapus produk sebelum melakukan pemesanan.
4. Sistem mampu memproses pemesanan produk secara online serta mencatat data transaksi secara otomatis.
5. Sistem menampilkan informasi status pesanan kepada pengguna, seperti menunggu proses, diproses, atau selesai.
6. Sistem menyediakan dashboard admin untuk mengelola data produk, data pengguna, dan data transaksi.
7. Sistem memungkinkan admin melakukan pengelolaan data produk, meliputi penambahan, perubahan, dan penghapusan data produk.

B. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kinerja, keamanan, dan kualitas sistem. Adapun kebutuhan non-fungsional yang diperlukan antara lain:

1. Sistem berbasis web dan dapat diakses melalui browser tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan.

2. Sistem memiliki tampilan antarmuka yang user friendly dan mudah dipahami oleh pengguna.
3. Sistem memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk melindungi data pengguna dan data transaksi.
4. Sistem memiliki waktu respons yang cepat dan dapat berjalan secara stabil.
5. Sistem dikembangkan menggunakan framework Laravel untuk memastikan struktur kode yang terorganisir, aman, serta mudah dikembangkan di masa mendatang.

3.3 Rancangan Algoritma

Sub-bab ini membahas arsitektur software pada Website E-commerce Hexshe VapeStore yang disajikan dalam bentuk pseudocode. Pseudocode digunakan untuk menjelaskan alur kerja sistem secara garis besar, mulai dari proses pengguna melakukan login, memilih produk, melakukan transaksi, hingga pengelolaan sistem oleh admin. Rancangan pseudocode ini dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan flowchart dan activity diagram serta mendukung tahap implementasi sistem.

```
function SistemEcommerceHexshe()
// =====
// PROSES REGISTRASI USER
// =====
if pengguna belum memiliki akun then
    pengguna mengisi data registrasi
    sistem memvalidasi data registrasi

    if data registrasi valid then
        sistem menyimpan data pengguna ke basis data
        sistem menampilkan pesan registrasi berhasil
    else
```

```

        sistem menampilkan pesan kesalahan registrasi
    end if
end if

```

```

// =====
// PROSES LOGIN USER
// =====
pengguna memasukkan username dan password
sistem memvalidasi data login

```

```

if login user berhasil then
    tampilkan halaman utama pengguna
else
    tampilkan pesan login gagal
    stop proses
end if

```

```

// =====
// PROSES PEMILIHAN PRODUK
// =====
sistem menampilkan katalog produk
pengguna memilih produk

while pengguna masih memilih produk do
    pengguna menambahkan produk ke keranjang belanja
    sistem memperbarui isi keranjang
end while

```

```

// =====
// PROSES CHECKOUT
// =====
if pengguna melakukan checkout then
    sistem menampilkan ringkasan pesanan
    pengguna mengkonfirmasi pesanan

    if konfirmasi pesanan benar then
        sistem mencatat data pesanan
        sistem menghitung total pembayaran
        sistem menyimpan data transaksi ke basis data
        sistem menampilkan status pesanan
    else
        sistem membatalkan proses checkout
    end if
end if

```

```
// =====  
// PROSES ADMIN LOGIN  
// =====  
admin memasukkan username dan password  
sistem memvalidasi data login admin  
  
if login admin berhasil then  
    tampilkan dashboard admin  
else  
    tampilkan pesan login gagal  
    stop proses  
end if  
  
// =====  
// PROSES PENGELOLAAN DATA OLEH ADMIN  
// =====  
while admin masih mengelola sistem do  
  
    if admin memilih menu kelola produk then  
        admin dapat menambah data produk  
        admin dapat mengubah data produk  
        admin dapat menghapus data produk  
        sistem menyimpan perubahan data produk  
    end if  
  
    if admin memilih menu kelola pengguna then  
        admin dapat melihat data pengguna  
        sistem menyimpan perubahan data pengguna  
    end if  
  
    if admin memilih menu kelola transaksi then  
        admin dapat melihat data transaksi  
        admin dapat memperbarui status pesanan  
        sistem menyimpan perubahan status transaksi  
    end if  
  
end while  
  
end function
```

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SOFTWARE

4.1 Desain

4.1.1 Basis Data

Basis data merupakan komponen penting dalam sistem E-commerce yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola seluruh data yang berkaitan dengan sistem, meliputi data pengguna, data produk, data kategori, serta data transaksi. Perancangan basis data pada penelitian ini menggunakan sistem manajemen basis data relasional, di mana setiap data disimpan dalam bentuk tabel yang saling berhubungan untuk mendukung proses pengolahan data secara terstruktur dan terintegrasi.

Perancangan struktur basis data digambarkan melalui Entity Relationship Diagram (ERD) yang berfungsi untuk menunjukkan entitas-entitas utama dalam sistem beserta hubungan antar entitas tersebut. ERD digunakan untuk mempermudah pemahaman alur data serta keterkaitan antar tabel, seperti hubungan antara pengguna dengan transaksi, produk dengan kategori, dan transaksi dengan detail pemesanan.

Selanjutnya, hasil perancangan ERD diterjemahkan ke dalam bentuk *Logical Record Structure* (LRS) yang menggambarkan struktur tabel secara logis, meliputi atribut, tipe data, serta relasi antar tabel. LRS digunakan sebagai acuan dalam proses implementasi basis data ke dalam

sistem manajemen basis data, sehingga struktur penyimpanan data sesuai dengan rancangan sistem *E-commerce* yang dibangun.

Dengan adanya perancangan ERD dan LRS, basis data yang dihasilkan diharapkan mampu mendukung kebutuhan fungsional sistem secara optimal, menjaga konsistensi data, serta mempermudah proses pengelolaan dan pengembangan sistem di masa mendatang.

A. Entity-Relationship Diagram (ERD)

Gambar IV-1. Entity-Relationship Diagram

(Sumber: Hasil perancangan penulis, 2025)

B. Logical Record Structure (LRS)

Gambar IV-2. Logical Record Structure

(Sumber: Hasil perancangan penulis, 2025)

4.1.2 Arsitektur Software

Pada sub-bab ini dijelaskan arsitektur perangkat lunak yang digunakan dalam pembangunan *Website E-commerce* Hexshe VapeStore. Arsitektur sistem dirancang menggunakan model *client-server* dengan penerapan Framework Laravel berbasis MVC (*Model-View-Controller*).

Sistem dapat diakses oleh pengguna dan admin melalui web browser pada perangkat *client*. Setiap permintaan (*request*) dari client diproses oleh web server menggunakan Apache dan PHP yang dijalankan melalui XAMPP.

Selanjutnya, Laravel mengelola alur aplikasi dengan memisahkan logika bisnis, tampilan, dan pengolahan data ke dalam struktur MVC. Data aplikasi disimpan dan dikelola menggunakan database MySQL yang terhubung langsung dengan web server.

Arsitektur ini memungkinkan sistem berjalan secara terstruktur, mudah dikembangkan, serta mendukung keamanan dan efisiensi pengelolaan data pada *Website E-commerce Hexshe VapeStore*.

Use Case Diagram pada penelitian ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan Website E-commerce Hexshe VapeStore. Diagram ini menunjukkan fitur-fitur utama yang tersedia di dalam sistem serta peran yang terlibat dalam menjalankannya.

Pada sistem ini terdapat dua aktor, yaitu User dan Admin. User berperan sebagai pelanggan yang dapat melakukan registrasi, login, melihat produk, menambahkan produk ke keranjang, melakukan pemesanan, dan melihat status pesanan. Sedangkan Admin berperan dalam mengelola data produk, pengguna, dan transaksi melalui dashboard sistem.

Melalui Use Case Diagram ini, alur interaksi antara aktor dan sistem dapat terlihat secara sederhana dan jelas sebagai dasar dalam perancangan sistem.

A. Use Case Diagram User

Gambar IV-3. Use Case Diagram User

(Sumber: Hasil perancangan penulis, 2025)

1. Deskripsi Tabel Use Case Diagram User

Tabel IV-1. Use Case User Register User

Use Case User	Register
Aktor	User
Deskripsi	User melakukan pendaftaran akun untuk dapat menggunakan sistem.
Pre-condition	User belum memiliki akun.
Alur Normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. User mengisi data registrasi. 2. Sistem memvalidasi data. 3. Sistem menyimpan data ke database.

	4. Sistem menampilkan notifikasi berhasil.
Post-condition	Akun user berhasil dibuat dan dapat digunakan untuk login.

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

Tabel IV-2. Use Case Login User

Use Case User	Login
Aktor	User
Deskripsi	User masuk ke sistem menggunakan akun yang telah terdaftar.
Pre-condition	User sudah memiliki akun.
Alur Normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. User memasukan username dan password. 2. Sistem memvalidasi data login. 3. Jika benar, sistem menampilkan halaman utama.
Post-condition	User berhasil masuk ke sistem.

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

Tabel IV-3. Use Case Melihat Produk User

Use Case User	Melihat Produk
Aktor	User
Deskripsi	User melihat daftar produk yang tersedia di katalog.
Pre-condition	User berhasil login.
Alur Normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem menampilkan daftar produk. 2. User memilih produk untuk melihat detail.
Post-condition	User memperoleh informasi produk.

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

Tabel IV-4. Use Case Tambah Keranjang User

Use Case User	Tambah ke Keranjang
Aktor	User
Deskripsi	User menambahkan produk ke dalam keranjang belanja.
Pre-condition	User telah login dan memilih produk.
Alur Normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. User memilih produk. 2. User menekan tombol tambah ke keranjang

	3. Sistem menyimpan data keranjang.
Post-condition	Produk masuk ke keranjang belanja.

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

Tabel IV-5. Use Case Checkout User

Use case user	Checkout
Aktor	User
Deskripsi	User melakukan proses pemesanan produk yang ada di keranjang.
Pre-condition	Keranjang berisi produk.
Alur Normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. User membuka keranjang. 2. User melakukan konfirmasi pesanan. 3. Sistem mencatat data pesanan. 4. Sistem menampilkan status pesanan.
Post-condition	Data transaksi tersimpan dalam sistem.

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

Tabel IV-6. Use Case Status Pesanan User

Use Case User	Melihat Status Pesanan
Aktor	User
Deskripsi	User melihat informasi dari pesanan yang telah di buat.
Pre-condition	User telah melakukan transaksi.
Alur Normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. User membuka menu riwayat pesanan. 2. Sistem menampilkan status pesanan.
Post-condition	User mengetahui status transaksi.

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

B. Use Case Diagram Admin

Gambar IV-4. Use Case Diagram Admin
(Sumber: Hasil perancangan penulis, 2025)

2. Deskripsi Tabel Use Case Diagram Admin

Tabel IV-7. Use Case Login Admin

Use Case Admin	Login Admin
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin masuk ke sistem untuk mengakses dashboard pengelolaan.
Pre-condition	Admin telah memiliki akun yang terdaftar.
Alur Normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Admin memasukkan username dan password. 2. Sistem memvalidasi login. 3. Sistem menampilkan dashboard admin.
Post-condition	Admin berhasil mengakses sistem.

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

Tabel IV-8. Use Case Kelola Produk Admin

Use Case Admin	Kelola Data Produk
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin mengelola data produk yang di tampilkan pada sistem.
Pre-condition	Admin telah login.
Alur Normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Admin membuka menu produk.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Admin dapat menambahkan produk baru. 3. Admin dapat mengubah data produk. 4. Admin dapat menghapus produk. 5. Sistem menyimpan perubahan data.
Post-condition	Data produk diperbarui sesuai perubahan yang di lakukan.

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

Tabel IV-9. Use Case Kelola Data Pengguna Admin

Use Case Admin	Kelola Data Pengguna
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin melihat dan mengelola data pengguna yang terdaftar.
Pre-condition	Admin telah login.
Alur Normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Admin membuka menu pengguna 2. Sistem menampilkan daftar pengguna. 3. Admin dapat melihat detail data pengguna.

Post-condition	Data pengguna dapat di pantau oleh admin.
----------------	---

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

Tabel IV-10. Use Case Kelola Data Transaksi Admin

Use Case Admin	Kelola Data Transaksi
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin memantau dan mengelola data transaksi yang di lakukan oleh user.
Pre-condition	Admin telah login.
Alur Normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Admin membuka menu transaksi. 2. Sistem menampilkan daftar transaksi. 3. Admin dapat memperbarui status pesanan. 4. Sistem menyimpan perubahan status.
Post-condition	Status transaksi diperbarui sesuai tindakan admin.

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

Tabel IV-11. Use Case Logout Admin

Use Case Admin	Logout
Aktor	Admin
Deskripsi	Admin keluar dari sistem setelah selesai menggunakan dashboard.
Pre-condition	Admin sedang dalam keadaan login.
Alur Normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Admin memilih menu logout. 2. Sistem mengakhiri sesi login.
Post-condition	Admin keluar dari sistem dan kembali ke halaman login.

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

4.1.3 User Interface

User Interface (UI) merupakan bagian dari sistem yang berfungsi sebagai media interaksi antara pengguna dengan aplikasi *Website E-commerce* yang dibangun. Perancangan antarmuka pada *website* ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kejelasan informasi bagi pengguna, baik pengguna umum (*customer*) maupun administrator (*admin*).

1. Halaman Beranda(*user*)

Gambar IV-5. Halaman Beranda(user)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Gambar IV-6. Halaman Beranda(user)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Halaman beranda menampilkan informasi utama berupa *banner* promosi, kategori produk, serta daftar produk yang tersedia. Halaman ini berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi pengguna untuk mengenal isi *website*.

2. Halaman Detail Produk (*user*)

Gambar IV-7. Halaman Detail(user)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Gambar IV-8. Halaman Detail(user)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Halaman detail produk menampilkan informasi lengkap mengenai suatu produk, seperti nama produk, harga, deskripsi, gambar produk, serta variasi produk (*attribute*). Dari halaman ini, pengguna dapat menambahkan produk ke keranjang belanja.

3. Halaman Keranjang(*user*)

Gambar IV-9. Halaman Keranjang(user)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Halaman keranjang belanja berfungsi untuk menampilkan daftar produk yang telah dipilih oleh pengguna sebelum melakukan transaksi. Pengguna dapat mengubah jumlah produk atau menghapus produk dari keranjang.

4. Halaman *Login* (admin)

Gambar IV-10. Halaman Login(admin)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Halaman *login* digunakan sebagai sistem keamanan untuk membatasi akses ke halaman admin. Hanya admin yang memiliki akun terdaftar yang dapat mengakses sistem.

5. Halaman *Dashboard* (admin)

Gambar IV-11. Halaman Dashboard(admin)

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Dashboard menampilkan ringkasan informasi sistem, seperti jumlah produk, kategori, dan data lain yang relevan sebagai gambaran umum kondisi *website*.

6. Halaman Manajemen Produk (admin)

Gambar IV-12. Halaman Manajemen Produk(admin)

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Gambar IV-13. Halaman Manajemen Produk(admin)

(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Halaman ini digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data produk. Admin dapat mengelola produk berdasarkan kategori, serta menambahkan atribut produk seperti ukuran, harga, dan stok.

7. Halaman Manajemen Kategori(admin)

The screenshot shows the 'Catalogue Management' interface. It features a sidebar with navigation options like Dashboard, Admin Management, Catalogue, Categories, Brands, Products, Filters, Marketing, Settings, and Reviews. The main content area displays a table of categories with columns for ID, Name, Parent Category, URL, Created On, and Actions. A search bar and an 'Add Category' button are also visible.

ID	Name	Parent Category	URL	Created On	Actions
1	Clothing		clothing	January 19, 2026, 10:18 am	[Eye] [Edit] [Delete]
2	Devices		devices	January 19, 2026, 10:18 am	[Eye] [Edit] [Delete]
3	Accessories		accessories	January 19, 2026, 10:18 am	[Eye] [Edit] [Delete]
4	Men		men	January 19, 2026, 10:18 am	[Eye] [Edit] [Delete]
5	Women		women	January 19, 2026, 10:18 am	[Eye] [Edit] [Delete]
6	Kids		kids	January 19, 2026, 10:18 am	[Eye] [Edit] [Delete]
7	Liquids		liquids	January 22, 2026, 10:14 am	[Eye] [Edit] [Delete]
8	Pod	Devices	pod	January 22, 2026, 10:26 am	[Eye] [Edit] [Delete]
9	Mod	Devices	mod	January 22, 2026, 10:27 am	[Eye] [Edit] [Delete]
10	Saltic	Liquids	saltic	January 22, 2026, 10:27 am	[Eye] [Edit] [Delete]

Gambar IV-14. Halaman Manajemen Kategori(admin)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

The screenshot shows the 'Add Category' form in the 'Catalogue Management' interface. The form includes fields for Name, Parent Category, URL, and Created On, along with a 'Save' button at the bottom. The sidebar and navigation elements are consistent with the previous screenshot.

Gambar IV-15. Halaman Manajemen Kategori(admin)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Admin dapat mengelola kategori produk untuk menjaga struktur data agar tetap rapi dan terorganisir.

8. Halaman Admin Manajemen(Admin)

Gambar IV-16. Halaman Admin Manajemen(admin)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Gambar IV-17. Halaman Admin Manajemen(admin)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Gambar IV-18. Halaman Admin Manajemen(admin)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Halaman ini digunakan untuk melihat dan mengelola data pengguna yang terdaftar dalam sistem.

9. Halaman *Brands* (admin)

Gambar IV-19. Halaman Brands(admin)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Gambar IV-20. Halaman Brands(admin)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Halaman *Brands* pada sisi admin berfungsi untuk mengelola data merek produk yang tersedia pada *Website E-commerce* Hexshe VapeStore. Melalui halaman ini, admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus data *brand* yang digunakan sebagai pengelompokan produk.

10. Halaman *Coupons* (admin)

Gambar IV-21. Halaman Coupons(admin)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Gambar IV-22. Halaman Coupons(admin)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Halaman *Coupons* digunakan oleh admin untuk mengelola kupon diskon. Admin dapat menambahkan dan mengatur kupon berdasarkan jenis diskon,

nilai potongan harga, serta masa berlaku. Sistem secara otomatis menerapkan diskon ketika pengguna memasukkan kode kupon pada proses transaksi.

11. Halaman *Banners* (admin)

Gambar IV-23. Halaman *Banners*(admin)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Gambar IV-24. Halaman *Banners*(admin)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Halaman *Banners* merupakan bagian dari sistem Admin yang digunakan untuk mengelola banner promosi pada *Website E-commerce* Hexshe VapeStore. Banner berfungsi sebagai media informasi dan promosi yang ditampilkan pada

halaman utama *website* untuk menarik perhatian pengguna terhadap produk atau penawaran tertentu.

12. Halaman *Currencies* (admin)

Gambar IV-25. Halaman *Currencies*(admin)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Gambar IV-26. Halaman *Currencies*(admin)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Halaman *Currencies* pada sisi admin berfungsi untuk mengelola data mata uang yang digunakan dalam sistem *E-commerce* Hexshe VapeStore. Melalui halaman ini, admin dapat menambahkan, mengubah, dan mengatur mata uang beserta nilai kurs yang digunakan dalam transaksi.

13. Halaman *Reviews*(admin)

Gambar IV-27. Halaman *Reviews*(admin)
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Halaman *Reviews* pada sisi admin berfungsi untuk mengelola ulasan yang diberikan oleh pengguna terhadap produk pada *Website E-commerce Hexshe VapeStore*. Pada halaman ini, admin tidak mengubah isi *review*, melainkan hanya melakukan pengaturan status *review*, yaitu mengaktifkan atau menonaktifkan *review* agar dapat ditampilkan atau disembunyikan pada halaman pengguna.

4.2 Code Generation

1. AdminController.php

AdminController merupakan *controller* yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh aktivitas admin pada sistem *E-commerce*, mulai dari proses *autentikasi* admin, pengelolaan profil admin, manajemen sub-admin, hingga pengaturan hak akses dan preferensi tampilan tabel.

```

<?php
namespace App\Http\Controllers\Admin;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Admin;
use App\Models\AdminRole;
use App\Models\ColumnPreference;
use Illuminate\Http\Request;
use Auth;
use App\Http\Requests\Admin\LoginRequest;
use App\Http\Requests\Admin>PasswordRequest;
use App\Http\Requests\Admin\DetailRequest;
use App\Http\Requests\Admin\SubadminRequest;
use App\Services\Admin\AdminService;
use Session;

class AdminController extends Controller
{
    protected $adminService;
    //Inject AdminService Using Constructor
    public function __construct(AdminService $adminService)
    {
        $this->adminService= $adminService;
    }
    /**
     * Display a listing of the resource.
     */
    public function index()
    {
        Session::put('page', 'dashboard');
        $categoriesCount = \App\Models\Category::get()->count();
        $productsCount = \App\Models\Product::get()->count();
        $brandsCount = \App\Models\Brand::get()->count();
        $usersCount = \App\Models\User::get()->count();
        $couponsCount = 0;
        $ordersCount = 0;
        $pagesCount = 0;
        $enquiriesCount = 0;
        return view('admin.dashboard')->with(compact(
            'categoriesCount',
            'productsCount',
            'brandsCount',
            'usersCount',
            'couponsCount',
            'ordersCount',
            'pagesCount',
            'enquiriesCount'
        ));
    }
    /**
     * Show the form for creating a new resource.
     */
    public function create()
    {
        return view('admin.login');
    }
}

```

Gambar IV-28. AdminController.php
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

2. AdminService.php

AdminService merupakan kelas *service* yang bertugas menangani logika bisnis yang berkaitan dengan pengelolaan data administrator dan *sub administrator* pada sistem. Kelas ini dibuat untuk memisahkan proses bisnis dari *controller* sehingga *controller* hanya berperan sebagai penghubung antara *request* pengguna dan *respons* sistem.

```

class AdminService{
    public function login($data){
        $admin = Admin::where('email', $data['email'])->first();

        if($admin) {
            if ($admin->status == 0) {
                return "Inactive"; // Return status if the account is inactive
            }

            if (Auth::guard('admin')->attempt(['email' =>$data['email'],'password'=>$data['password'],
            'status'=>1])) {
                // Remember Admin email and password
                if(!empty($data["Remember"])) {
                    setcookie("email", $data["email"], time() + 3600);
                    setcookie("password", $data["password"], time() + 3600);
                }else {
                    setcookie("email","");
                    setcookie("password","");
                }
                return "success"; // Return success if login is successful
            } else{
                return "invalid"; // Return invalid if credentials are incorrect
            }
        } else {
            return "invalid"; // Return invalid if email is not found
        }
    }

    public function verifyPassword($data)
    {
        if(Hash::check($data['current_pwd'], Auth::guard('admin')->user()->password)){
            return "true";
        } else {
            return "false";
        }
    }

    public function updatePassword($data){
        // Check if the Current Password is correct
        if (Hash::check($data['current_pwd'], Auth::guard('admin')->user()->password)) {
            // Check if new password and confirm password match
            if ($data['new_pwd'] == $data['confirm_pwd']) {
                Admin::where('email', Auth::guard('admin')->user()->email)
                ->update(['password' => bcrypt($data['new_pwd'])]);
                $status = "success";
                $message = "Password has been updated successfully!";
            } else {
                $status = "error";
                $message = "New Password and Confirm Password must match!";
            }
        } else {
            $status = "error";
            $message = "Your current password is incorrect!";
        }
        return ["status" => $status, "message" => $message];
    }

    public function updateDetails($request){
        $data = $request->all();

        //Upload Admin Image
        if($request->hasFile('image')){
            $image_tmp = $request->file('image');
            if($image_tmp->isValid()){
                $manager = new ImageManager(new Driver());
                $image = $manager->read($image_tmp);
                $extension = $image->getClientOriginalExtension();
                $imageName = rand(11,99999).'.'.$extension;
                $image_path = 'admin/images/photos/'.$imageName;
                $image->save($image_path);
            }
        } else if(!empty($data['current_image'])){
            $imageName = $data['current_image'];
        } else{
            $imageName = "";
        }
    }
}

```

Gambar IV-29. AdminService.php
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

3. AuthService.php

AuthService pada sisi *Front-End (User)* merupakan kelas *service* yang bertanggung jawab dalam menangani proses *otentikasi* dan manajemen akun pengguna. *Service* ini digunakan untuk memisahkan logika bisnis *otentikasi* dari *controller*, sehingga *controller* hanya berfungsi sebagai penghubung antara *request* pengguna dan *respons* sistem.

```

<?php
namespace App\Services\Front;
use App\Models\User;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class AuthService {
    /**
     * Register new user
     * @param array $data
     * @return \App\Models\User
     */
    public function registerUser(array $data) {
        $user = User::create([
            'name' => $data['name'] ?? null,
            'email' => $data['email'],
            'password' => $data['password'],
            'user_type' => $data['user_type'] ?? 'Customer',
            'status' => 1
        ]);
        return $user;
    }

    /**
     * Attempt Login (check status)
     */
    public function attemptLogin(array $credentials, bool $remember = false) {
        $user = User::where('email', $credentials['email'])->first();
        if($user && ($user->status == 0)) {
            return false;
        }
        if(Auth::attempt(['email' => $credentials['email'], 'password' => $credentials['password']],
        $remember)) {
            session()->regenerate();
            return true;
        }
        return false;
    }

    public function updateAccount(\App\Models\User $user, array $data): \App\Models\User {
        //Emails email cannot be changed here even if provided
        if(isset($data['email'])){
            unset($data['email']);
        }
        //If country isn't Indonesia use country_text if provided
        if(isset($data['country']) && $data['country'] != 'Indonesia') {
            if(!empty($data['country_text'])) {
                $data['country'] = $data['country_text'];
            }
        }
        //remove transient country_text
        if(isset($data['country_text'])) {
            unset($data['country_text']);
        }
        //Fill allowed attributes (User::$fillable controls which fields can be mass assigned)
        $user->fill($data);
        $user->save();
        return $user;
    }

    /**
     * Change the users password (After validation)
     */
    public function changePassword(\App\Models\User $user, string $newPassword): \App\Models\User {
        $user->password = Illuminate\Support\Facades\Hash::make($newPassword);
        $user->setRememberToken(Illuminate\Support\Str::random(60));
        $user->save();
        //Optional: logout other devices after password changed
        // Auth()->logoutOtherDevices($newPassword);
        return $user;
    }
}

```

Gambar IV-30. AuthService.php
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

4. AuthController.php

AuthController pada sisi *Front-End* berfungsi untuk mengelola seluruh proses *otentikasi* pengguna, mulai dari pendaftaran akun, *login*, hingga *logout*. *Controller* ini menjadi penghubung utama antara pengguna dan sistem keamanan aplikasi. AuthController tidak menangani logika bisnis secara langsung, melainkan bekerja sama dengan AuthService untuk memastikan proses *otentikasi* berjalan aman, konsisten, dan terstruktur.

```

public function register(RegisterRequest $request) {
    $data = $request->validated();

    //Capture guest session id BEFORE auth()->login()
    $guestSessionId = Session::get('session_id') ?: $request->session()->getId();

    $user = $this->authService->registerUser($data);
    //Send email (MailTrap)
    \Mail::to($user->email)->send(new \App\Mail\UserRegistered($user));

    //Auto Login
    auth()->login($user);

    //Merge guest cart -> user cart
    app(CartService::class)->migrateGuestCartToUser($guestSessionId, auth()->id());
    return response()->json([
        'success' => true,
        'message' => 'Registrasi Berhasil.',
        'redirect' => url('/')
    ]);
}

public function login(LoginRequest $request) {
    $data = $request->validated();

    //Capture guest session id BEFORE Auth::attempt regenerates the session id
    $guestSessionId = Session::get('session_id') ?: $request->session()->getId();

    $credentials = ['email' => $data['email'], 'password' => $data['password']];

    //Pre Check: if inactive, return friendly error
    $user = \App\Models\User::where('email', $data['email'])->first();
    if($user && (int)$user->status == 0) {
        return response()->json([
            'success' => false,
            'errors' => ['email' => ['Akun Anda tidak aktif. Silakan hubungi layanan bantuan.']]
        ], 422);
    }
    if($this->authService->attemptLogin($credentials, $request->boolean('remember'))) {
        app(CartService::class)->migrateGuestCartToUser($guestSessionId, auth()->id());

        return response()->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Login Berhasil.',
            'redirect' => url('/')
        ]);
    }
    return response()->json([
        'success' => false,
        'errors' => ['email' => ['Data yang Anda masukkan tidak sesuai dengan catatan kami.']]
    ], 422);
}

```

Gambar IV-31. AuthController.php
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

5. ProductService.php

ProductService pada sisi *Front-End* merupakan komponen *service* yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh proses bisnis yang berkaitan dengan produk yang ditampilkan kepada pengguna. Service ini digunakan untuk memisahkan logika pengolahan data produk dari *controller*, sehingga *controller* hanya berperan sebagai penghubung antara permintaan pengguna dan tampilan sistem.

```

<?php
namespace App\Services\Front;

use App\Models\Brand;
use App\Models\Category;
use App\Models\Filters;
use App\Models\Product;
use App\Models\ProductsAttribute;
use Illuminate\Support\Facades\View;

class ProductService {
    public function getCategoryListingDataOld($url) {
        $categoryInfo = Category::categoryDetails($url);

        $query = Product::with(['product_images'])
            ->whereIn('category_id', $categoryInfo['catIds'])
            ->where('status', 1);
        // Apply filters (sort)
        $query = $this->applyFilters($query);
        $products = $query->paginate(3)->withQueryString();

        //Fetch filters with values
        $filters = Filter::with(['values' => function($q) {
            $q->where('status', 1)->orderBy('sort', 'asc');
        }])->where('status', 1)->orderBy('sort', 'asc')->get();

        return [
            'categoryDetails' => $categoryInfo['categoryDetails'],
            'breadcrumbs' => $categoryInfo['breadcrumbs'],
            'categoryProducts' => $products,
            'selectedSort' => request()->get('sort', 'product_latest'),
            'url' => $url,
            'catIds' => $categoryInfo['catIds'],
            'filters' => $filters
        ];
    }

    public function getCategoryListingData($url) {
        $categoryInfo = Category::categoryDetails($url);
        $catIds = $categoryInfo['catIds'];
        $query = Product::with(['product_images'])
            ->where('status', 1)
            ->where(function($q) use ($catIds) {
                // Condition 1: Product's main category
                $q->whereIn('category_id', $catIds)
                // Condition 2: Product assigned via pivot product_categories
                ->orWhereHas('categories', function($subQ) use ($catIds) {
                    $subQ->whereIn('categories.id', $catIds);
                });
            });
        //Apply filters
        $query = $this->applyFilters($query);
        $products = $query->paginate(3)->withQueryString();

        //Fetch filters with values
        $filters = Filter::with(['values' => function($q) {
            $q->where('status', 1)->orderBy('sort', 'asc');
        }])->where('status', 1)->orderBy('sort', 'asc')->get();

        return [
            'categoryDetails' => $categoryInfo['categoryDetails'],
            'categoryProducts' => $products,
            'breadcrumbs' => $categoryInfo['breadcrumbs'],
            'selectedSort' => request()->get('sort', 'product_latest'),
            'url' => $url,
            'catIds' => $catIds,
            'filters' => $filters
        ];
    }
}

```

Gambar IV-32. ProductService.php
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

6. ProductController.php

ProductController pada sisi *Front-End* berfungsi sebagai penghubung antara permintaan pengguna (*user request*) dengan logika bisnis produk yang telah disediakan oleh ProductService. *Controller* ini tidak melakukan pengolahan data secara langsung, melainkan bertugas mengatur alur data dari *service* menuju tampilan (*view*).

```
<?php
namespace App\Http\Controllers\Front;
use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\Product;
use Illuminate\Http\Request;
use App\Models\Category;
use Illuminate\Support\Facades\Route;
use App\Services\Front\ProductService;

class ProductController extends Controller
{
    protected $productService;

    public function __construct(ProductService $productService) {
        $this->productService = $productService;
    }
    /**
     * Display a listing of the resource.
     */
    public function index()
    {
        $url = Route::current()->uri();
        $category = Category::where('url', $url)->where('status', 1)->first();
        if(!$category) {
            abort(404);
        }

        $data = $this->productService->getCategoryListingData($url);
        //If its an ajax (filters.js adds &json=), return JSON with rendered view
        if(request()->has('json')) {
            $view = view('front.products.ajax_products_listing', $data)->render();
            return response()->json(['view' => $view]);
        }

        return view('front.products.index', $data);
    }
}
```

Gambar IV-33. ProductController.php
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

```
public function detail() {
    $currentUrl = request()->path();
    $product = $this->productService->getProductDetailByUrl($currentUrl);
    abort_unless($product, 404);

    $pricing = $this->productService->computeInitialPrice($product);
    return view('front.products.detail', compact('product', 'pricing'));
}

public function getProductPrice(Request $request) {
    if($request->ajax()){
        $data = \App\Models\Product::getAttributePrice($request->product_id, $request->size);
        return response()->json($data);
    }
    abort(404);
}
}
```

Gambar IV-34. ProductController.php
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

7. CartController.php

CartController pada sisi *Front-End* berfungsi untuk mengelola seluruh aktivitas pengguna yang berkaitan dengan keranjang belanja (*shopping cart*). *Controller* ini menjadi perantara antara interaksi pengguna dengan sistem keranjang yang diatur oleh CartService.

```

<?php
namespace App\Http\Controllers\Front;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\View;
use App\Http\Requests\Front\CartRequest;
use App\Services\Front\CartService;
use App\Models\Cart;

class CartController extends Controller
{
    protected CartService $service;
    public function __construct(CartService $service) {
        $this->service = $service;
    }

    //GET /cart
    public function index()
    {
        return view('front.cart.index');
    }

    //POST /cart (Add to cart)
    public function store(CartRequest $request)
    {
        $data = $request->validated();
        $result = $this->service->addToCart($data);
        return response()->json($result, $result['status'] ? 200 : 422);
    }

    //GET /cart/refresh (AJAX fragments)
    public function refresh() {
        $cart = $this->service->getCart();
        $itemsHtml = view('front.cart.ajax_cart_items', ['cartItems' =>
        $cart['items']->sortByOrder());
        $summaryHtml = view('front.cart.ajax_cart_summary', [
            'subtotal' => $cart['subtotal_numeric'],
            'discount' => $cart['discount'],
            'total' => $cart['total_numeric'],
        ])->render();
        return response()->json([
            'items_html' => $itemsHtml,
            'summary_html' => $summaryHtml,
            'totalCartItems' => totalCartItems(),
        ]);
    }

    //PATCH /cart/{cart} - update qty
    public function update(CartRequest $request, $cartId)
    {
        $data = $request->validated();
        $result = $this->service->updateQty((int)$cartId, (int)$data['qty']);
        return response()->json($result, $result['status'] ? 200 : 422);
    }

    //DELETE /cart/{cart} - remove item
    public function destroy($cartId)
    {
        $result = $this->service->removeItem((int)$cartId);
        return response()->json($result, $result['status'] ? 200 : 422);
    }
}

```

Gambar IV-35. CartController.php
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

8. CartService.php

CartService pada sisi *Front-End* berfungsi untuk menangani seluruh logika bisnis yang berkaitan dengan keranjang belanja, seperti pengelolaan item, perhitungan total harga, diskon, serta integrasi dengan *session* pengguna.

```

public function getCart()
{
    $rows = $this->currentCartQuery()
    ->with(['product' => function ($q) {
        $q->with('product_images', 'category');
    }])
    ->orderBy('id', 'desc')
    ->get();

    $items = [];
    $subtotalNumeric = 0.0;

    foreach ($rows as $row) {
        $product = $row->product;
        if (!$product) continue;

        // ===== PRICE =====
        $pricing = Product::getAttributePrice($product->id, $row->product_size);
        $unit = ($pricing['status'] ?? false)
            ? ($pricing['final_price'] ?? $pricing['product_price'])
            : ($product->final_price ?? $product->product_price);

        $unit = (float) $unit;
        $unit = round($unit, 2);

        // ===== IMAGE =====
        $fallbackImage = asset('front/images/products/no-image.jpg');

        if (empty($product->main_image)) {
            $image = asset('product-image/medium/' . $product->main_image);
        } elseif (empty($product->product_images[0]['image'])) {
            $image = asset('product-image/medium/' . $product->product_images[0]['image']);
        } else {
            $image = $fallbackImage;
        }
    }
}

```

Gambar IV-36. CartService.php
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

```

// ===== TOTAL =====
$qty = (int) $row->product_qty;
$lineTotal = round($unit * $qty, 2);
$subtotalNumeric += $lineTotal;

// ===== ITEM =====
$item = [
    'cart_id' => $row->id,
    'product_id' => $product->id,
    'product_name' => $product->product_name,
    'product_url' => $product->product_url,
    'image' => $image,
    'size' => $row->product_size,
    'qty' => (int) $row->product_qty,
    'unit_price' => $unit,
    'line_total' => $lineTotal,
    'category_id' => $product->category_id ?? null,
];

}

/* ===== COUPON ===== */
$couponDiscount = 0.0;

$appliedCouponId = session('applied_coupon_id');
if ($appliedCouponId) {
    $coupon = App\Models\Coupon::find($appliedCouponId);

    // Invalid / expired
    if (
        !$coupon ||
        !$coupon->status ||
        ($coupon->expiry_date && now()->gt($coupon->expiry_date)-
        >endOfDay())
    ) {
        Session::forget(['applied_coupon', 'applied_coupon_id', 'applied_coupon_discount']);
        $coupon = null;
    }
}

```

Gambar IV-37. CartService.php
(Sumber: Dokumentasi penulis, 2025)

Secara keseluruhan, struktur *code generation* pada aplikasi *E-commerce* ini telah menerapkan pemisahan tanggung jawab antara *controller* dan *service*. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan keterbacaan kode, kemudahan pemeliharaan sistem, serta mendukung pengembangan aplikasi secara berkelanjutan.

4.3 Testing

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan menggunakan metode Black Box Testing, seluruh fitur pada sistem *E-commerce* baik pada sisi Admin maupun *User* telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi sistem.

1. Pengujian *Login Admin*

Tabel IV-12. Pengujian Login Admin

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	Login admin dengan data valid	Email dan password valid	Admin Berhasil login ke dashboard	Berhasil
2	Login admin dengan password salah	Email benar, password salah	Sistem menolak login dan menampilkan pesan error	Berhasil
3	Login admin nonaktif	Akun admin status nonaktif	Sistem menolak login	Berhasil

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

2. Pengujian Manajemen Profile Admin

Tabel IV-13. Pengujian Manajemen Profile Admin

No	Skenario Pengujian	Aksi	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	Update data profil admin	Ubah nama & Nomor telpon	Data admin berhasil di-perbarui	Berhasil
2	Update foto profil admin	Upload gambar valid	Foto profil tersimpan	Berhasil
3	Hapus foto profil admin	Klik hapus foto	Foto profil terhapus	Berhasil

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

3. Pengujian Manajemen Subadmin

Tabel IV-14. Pengujian Manajemen Subadmin

No	Skenario Pengujian	Aksi	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	Menambah subadmin	Input data subadmin	Subadmin berhasil di tambahkan	Berhasil
2	Mengubah data subadmin	Edit data subadmin	Data subadmin di perbarui	Berhasil
3	Menghapus subadmin	Klik hapus	Subadmin terhapus dari sistem	Berhasil
4	Mengatur hak akses subadmin	Atur role & permission	Hak akses tersimpan	Berhasil

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

4. Pengujian Registrasi User

Tabel IV-15. Pengujian Registrasi User

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	Registrasi user dengan data valid	Data lengkap	Akun user berhasil di buat	Berhasil
2	Registrasi email yang sama	Email sudah terdaftar	Sistem menolak registrasi	Berhasil

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

5. Pengujian Login User

Tabel IV-16. Pengujian Login User

No	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	Login user dengan data valid	Email dan password valid	User berhasil login	Berhasil
2	Login user dengan password salah	Password salah	Sistem menolak login	Berhasil

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

6. Pengujian Produk

Tabel IV-17. Pengujian Produk

No	Skenario Pengujian	Aksi	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	Menampilkan daftar produk	Akses halaman produk	Produk tampil di halaman	Berhasil
2	Melihat detail produk	Klik produk	Detail produk ditampilkan	Berhasil

3	Memilih varian produk	Pilih ukuran/variant	Harga menyesuaikan	Berhasil
---	-----------------------	----------------------	--------------------	----------

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

7. Pengujian Cart

Tabel IV-18. Pengujian Cart

No	Skenario Pengujian	Aksi	Hasil Yang Diharapkan	Hasil
1	Menambahkan produk ke cart	Klik Add to cart	Produk masuk ke cart	Berhasil
2	Mengubah jumlah produk	Tambah/kurang qty	Total harga berubah	Berhasil
3	Menghapus produk dari cart	Klik hapus	Produk terhapus	Berhasil

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

4.4 Pendukung

4.4.1 Publikasi Software

proses penyebaran dan penggunaan sistem e-commerce yang telah dikembangkan. Sistem ini dijalankan pada lingkungan server lokal menggunakan web server Apache yang terdapat pada XAMPP. Aplikasi dapat diakses melalui web browser dengan memasukkan alamat URL sistem, baik pada sisi admin maupun sisi user, sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna.

4.4.2 Spesifikasi Hardware dan Software

Pemilihan ini Berlandaskan pertimbangan spesifikasi yang penulis gunakan dalam melangsungkan penelitian ini.

Tabel IV-19. Spesifikasi Hardware dan Software

Kebutuhan	Keterangan
Sistem Operasi	Windows 11 Home Single Language 64-bit Version: 26200.7623
Prosesor	AMD Ryzen 5 8645HS w/ Radeon 760M Graphics
RAM	16 GB
Penyimpanan	512GB
Browser	Chrome
Software	Code editor : Visual Studio Code Bahasa Script : PHP, JAVA, CSS, HTML Framework : Laravel Database : MySQL Web Server : XAMPP

(Sumber: Hasil pengujian sistem, 2025)

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, implementasi, serta pengujian sistem yang telah dilakukan pada penelitian dengan judul “Perancangan Website E-commerce Rokok Elektronik pada Hexshe VapeStore Berbasis Laravel”, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Website E-commerce yang dirancang dan dibangun telah menjadi solusi atas keterbatasan sistem penjualan manual yang sebelumnya digunakan oleh Hexshe VapeStore, sehingga proses transaksi dapat dilakukan secara lebih terstruktur dan efisien.
2. Penerapan framework Laravel dalam pengembangan sistem e-commerce ini terbukti mampu menghasilkan sistem yang terstruktur, aman, dan mudah dikembangkan. Laravel mendukung penerapan arsitektur MVC (Model-View-Controller) sehingga pemisahan antara logika bisnis, pengolahan data, dan tampilan dapat dilakukan dengan baik.
3. Sistem e-commerce yang dibangun telah menyediakan fitur-fitur utama yang dibutuhkan oleh Hexshe VapeStore, seperti manajemen produk, registrasi dan login pengguna, keranjang belanja, serta pengelolaan transaksi melalui dashboard admin.

4. Website E-commerce ini mampu mengintegrasikan data produk, transaksi, dan pengguna ke dalam satu sistem terpusat, sehingga memudahkan perusahaan dalam melakukan pemantauan, pencatatan, serta evaluasi penjualan secara lebih akurat.
5. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode Black Box Testing, seluruh fitur baik pada sisi admin maupun user telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi sistem, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem e-commerce yang dibangun berfungsi dengan baik dan siap digunakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan sistem yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan sistem e-commerce Hexshe VapeStore di masa mendatang, antara lain:

1. Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan integrasi payment gateway pihak ketiga guna mendukung proses pembayaran otomatis dan meningkatkan efisiensi transaksi secara daring.
2. Pengembangan fitur manajemen stok secara otomatis disarankan agar sistem dapat memantau ketersediaan produk secara real-time serta meminimalkan risiko kesalahan pencatatan stok.
3. Peningkatan aspek keamanan sistem, seperti penerapan verifikasi usia pengguna, CAPTCHA, atau autentikasi tambahan, dapat dilakukan untuk memperkuat perlindungan data dan akses sistem.

4. Sistem dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bisnis dan pertumbuhan perusahaan, baik dari sisi fitur, performa, maupun skalabilitas, agar mampu mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Candra, M. A., & Arthalita, I. (2021). SISTEM INFORMASI BERPRESTASI BERBASIS WEB PADA SMP NEGERI 7 KOTA METRO. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Komputer*, 1(2), 175–189. <https://doi.org/10.24127/.v2i1.1238>
- Angel, R., Agustina, W., Aliffian, N., Mauluddin, C., Informatika, P. T., Informasi, F. T., & Reswara, U. A. (2025). *Pengembangan Platform E-Commerce UMKM Berbasis Laravel dengan Blackbox Testing dan Metode Waterfall Development of an E-Commerce Platform for SMEs Based on Laravel with Blackbox Testing and the Waterfall Method*. 5(2), 521–546.
- Ardiansyah, M., Ahmad, I., Usman, M., & Saputra, K. S. (2023). *Pengembangan website jurnal teknologi informasi sebagai media publikasi artikel ilmiah*. 2(1), 27–32. <https://doi.org/10.35308/jti.v2i1.7595>
- Effendi, E., Sima, R., & Rezeki, S. (2023). *Jenis-jenis sistem informasi dan model sistem informasi*. (Vol. 5).
- Fandopa, J. A., & Santoso, N. (2022). *Pengembangan sistem informasi manajemen percetakan pada Gajayana Digital Printing Kota Malang berbasis website*. 6(11). (Vol. 6, Number 11). <http://j-ptiik.ub.ac.id>
- Indah Melyani, R., & Aji, S. (2023). Pengembangan sistem informasi pengajian berbasis web menggunakan framework Laravel dengan metode agile software development. *Jurnal Sistem Informasi Akuntansi*, 03(01). <https://doi.org/10.31294/jasika.v3i01.2195>
- Kusumaningayu, A. P., Pratama, A., & Wulansari, A. (2024). Pengukuran kualitas website e-commerce Tokopedia.com menggunakan metode WebQual 4.0 dan

- importance–performance analysis. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 12(3). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3.4987>
- Mukhlis, I. R., & Santoso, R. (2023). Perancangan basis data perpustakaan universitas menggunakan MySQL dengan physical data model dan entity relationship diagram. *Journal of Technology and Informatics (JoTI)*, 4(2), 81–87. <https://doi.org/10.37802/joti.v4i2.330>
- Muludin, L., Nur, A., Suwanita, T., Zahra, A., & Stinka, E. (2025). Integrasi dan optimalisasi alur kerja pengembangan website lokal menggunakan aplikasi XAMPP tools berbasis Electron. <https://Journal.Mediapublikasi.Id/Index.Php/Oktal/Article/View/5301>.
- Rahmawati, A. N., Putri, F., & Nabila, T. (2023). Pengenalan pemrograman web: Pembuatan aplikasi web sederhana dengan PHP dan MySQL. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 4(2), 71. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v4i2.1859>
- Sinlae, F., Maulana, I., Setiyansyah, F., & Ihsan, M. (2021). *Pengenalan Pemrograman Web: Pembuatan Aplikasi Web Sederhana Dengan PHP dan MYSQL*. <https://doi.org/10.38035/jsmd.v2i2>
- Suliman, S., Seniati, S., & Iman, N. (2022). Perancangan website pencarian lokasi tempat wisata kuliner di Kota Kendari. *SIMKOM*, 7(1), 1–12. *SIMKOM*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.51717/simkom.v7i1.61>
- Sutrisno, J. P., & Anwar, N. (2023). *Rancang bangun aplikasi e-commerce berbasis web pada toko Vapein*. <https://doi.org/10.37817/ikraith-informatika.v7i3>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Biodata Mahasiswa

NIM :17210870
Nama Lengkap :Rayhan Bintang Erlangga
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 23 MEI 2004
Alamat Lengkap : JL. Samiaji II No.3, RT.006 RW.019 Kelurahan
Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok

II. Pendidikan

1. SDN 02 PETANG JAKARTA, Lulus Tahun 2015
2. SMPN 3 DEPOK, Lulus 2018
3. SMK BINA UTAMA, Lulus Tahun 2021

III. Riwayat Pengalaman Berorganisasi / Pekerjaan

1. Pernah Bekerja di gudang shoppe pada tahun 2022, Lama bekerja 1 Tahun.
2. Pernah Bekerja di Pandawa Fotocopy Bagian Design, Lama bekerja 1 Tahun.

Depok, 10 Januari 2026

Rayhan Bintang Erlangga

SURAT KETERANGAN RISET

Hexshe VapeStore

Jl. Radar Auri Kecamatan No.2, RT.002/RW.002, Mekarsari, Kec. Cimanggis, Kota Depok.

SURAT KETERANGAN RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alvin Tranggono
Jabatan : Owner/Pemilik

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rayhan Bintang Erlangga
NIM : 17210870
Program Studi : Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika

Adalah benar telah melakukan riset pada Hexshe VapeStore pada tanggal 5 Oktober 2025 sampai dengan 10 Januari 2026.

Demikian surat ini diberikan dan agar digunakan sebagaimana mestinya.

Depok, 10 Januari 2026

Alvin Tranggono

BUKTI HASIL PENGECEKAN PLAGIARISME

TurnitinCheck.docx			
ORIGINALITY REPORT			
25%	22%	17%	13%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	docobook.com Internet Source		2%
2	docplayer.info Internet Source		2%
3	repository.mercubuana.ac.id Internet Source		2%
4	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper		1%
5	ejournal.catursakti.ac.id Internet Source		1%
6	jpti.journals.id Internet Source		1%
7	repository.bsi.ac.id Internet Source		1%
8	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper		1%
9	journal.unigres.ac.id Internet Source		1%
10	repository.pnj.ac.id Internet Source		<1%
11	repository.ub.ac.id Internet Source		<1%

12	Tarwoto, Syawalia Rahayu, Serli, Zanela Anania, Amanda Ayu Novitasari. "Arsitektur Enterprise Sistem Informasi E-Commerce untuk Pemasaran Hasil Pertanian", Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi), 2025 Publication	<1 %
13	Submitted to Universitas Muhammadiyah Palembang Student Paper	<1 %
14	takterlihat.com Internet Source	<1 %
15	openlibrarypublications.telkomuniversity.ac.id Internet Source	<1 %
16	Submitted to Asia e University Student Paper	<1 %
17	Muhammad Hamdan Attamimi -, Nur Khafidhoh -. "IMPLEMENTASI REAL-TIME MONITORING PADA PEMBELAJARAN DIGITAL DI MADRASAH ALIYAH SWASTA", Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 2026 Publication	<1 %
18	core.ac.uk Internet Source	<1 %
19	I Gede Haga Olas Tyamarta -, I Nyoman Sukajaya -, Putu Kartika Dewi -. "DIAGNOSIS PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE MENERAPKAN ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBOR", Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 2026 Publication	<1 %

20	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
21	eprints.akakom.ac.id Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Negeri Semarang - iTh Student Paper	<1 %
23	e-journal.unimudasorong.ac.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to Telkom University Student Paper	<1 %
25	doku.pub Internet Source	<1 %
26	geograf.id Internet Source	<1 %
27	repository.usd.ac.id Internet Source	<1 %
28	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
29	Siti Sufaidah, Umi Isnaini Risma. "Sistem Informasi Manajemen Penggajian Guru Berbasis E-Kinerja", Exact Papers in Compilation (EPiC), 2025 Publication	<1 %
30	jurnal.ulb.ac.id Internet Source	<1 %
31	publikasi.hawari.id Internet Source	<1 %

repository.upbatam.ac.id

32	Internet Source	<1 %
33	destiariani99.blogspot.com Internet Source	<1 %
34	e-jurnal.lppmunsera.org Internet Source	<1 %
35	journal.nurulfikri.ac.id Internet Source	<1 %
36	repositori.unsil.ac.id Internet Source	<1 %
37	www.scribd.com Internet Source	<1 %
38	Rafky Pratama, Reza Ade Putra. "APLIKASI ABSENSI PEGAWAI TKJP DI PT PERTAMINA HULU ROKAN REGIONAL 1 ZONA 4 LIMAU FIELD", Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 2025 Publication	<1 %
39	id.scribd.com Internet Source	<1 %
40	libraryproceeding.telkomuniversity.ac.id Internet Source	<1 %
41	media.neliti.com Internet Source	<1 %
42	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
43	repo.unikadelasalle.ac.id Internet Source	<1 %

44	Badai Putra Rahadian, Rony Setiawan. "PERANCANGAN APLIKASI ABSENSI KARYAWAN DI PT GALUNGGUNG ACCES SOLUTIONS BERBASIS WEB", PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer, 2025 Publication	<1%
45	Submitted to Universitas Budi Luhur Student Paper	<1%
46	ejurnal.kampusakademik.co.id Internet Source	<1%
47	id-ikmaluddinfurqon.blogspot.com Internet Source	<1%
48	id.123dok.com Internet Source	<1%
49	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1%
50	www.coursehero.com Internet Source	<1%
51	123dok.com Internet Source	<1%
52	Engelina Ester Pangaila, SONDY C. KUMAJAS, VIVI P. RANTUNG. "Pengelolaan Surat Perintah perjalanan Dinas di Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Manado Menggunakan Algoritma Binary Search", Jurnal Minfo Polgan, 2025 Publication	<1%
53	Kemas Muhammad Wahyu Hidayat. "Pengembangan Sistem Informasi Dalam	<1%

64	rama.uniku.ac.id Internet Source	<1 %
65	repository.petra.ac.id Internet Source	<1 %
66	repository.unkris.ac.id Internet Source	<1 %
67	repository.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
68	repository.usni.ac.id Internet Source	<1 %
69	www.beritasatu.com Internet Source	<1 %
70	Muhammad Nur, Muhammad Rais Wathani. "APLIKASI PENGELOLAAN LAYANAN PENDIDIKAN DAN MONITORING BANTUAN HIBAH DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU", Jurnal Sains Sistem Informasi, 2026 Publication	<1 %
71	Yohanes Anjar Dewantara, Aji Primajaya, E. Haodudin Nurkifli. "RANCANG BANGUN WEBSITE PENYEWAAN LAPANGAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK LARAVEL (STUDI KASUS: GOR JAYA ABADI)", Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan, 2024 Publication	<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off